

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
BUKHARA STATE UNIVERSITY**

**“HUDUDLARDA IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
Buxoro shahri, 14-noyabr 2025 yil**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ»
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
г. Бухара, 14 ноября 2025 года**

**“SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE REGIONS:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”
NATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE**

Bukhara, November 14, 2025

“Hududlarda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish: muammolar va yechimlar” respublika ilmiy-amaliy anjumani. i.f.d., professor N.S.Ibragimov tahriri ostida. Buxoro shahri, 14-noyabr 2025 yil. - 700 b.

1. Quyidagi tarkibdan iborat dasturiy qo‘mita

1. O.X.Xamidov - Buxoro davlat universiteti rektori, i.f.d., professor, rais;
2. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais muovini;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani v.v.b., i.f.d., professor, loyiha rahbari, a’zo
4. D.Sh.Yavmutov - Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, i.f.d, professor, a’zo;
5. A.T.Jurayev - Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, i.f.n, dotsent, a’zo;
6. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig‘i, i.f.d, professor, a’zo;
7. B.N. Navruz-Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psofessor, a’zo;
8. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası mudiri, i.f.d., professor, a’zo;
9. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;
10. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;
11. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;

2. Quyidagi tarkibdan iborat tashkiliy qo‘mita

1. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais;
2. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig‘i, i.f.d, professor, a’zo;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani v.v.b., i.f.d., professor, loyiha rahbari, a’zo
4. B.N.Navruz- Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psofessor, a’zo;
5. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası mudiri, i.f.d., professor, a’zo;
6. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;
7. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;
8. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası mudiri, i.f.f.d, a’zo;
9. Z.S.Nurov - Ta’lim sifatini nazorat qilish departamenti boshlig‘i, i.f.f.d, a’zo;
10. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a’zo;
11. I.O.Davronov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a’zo;
12. O.O.Radjabov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a’zo;
13. E.A.Farmonov - Turizm va mehmonxona xo‘jaligi kafedrası o‘qituvchisi, a’zo;

Mazkur to‘plamga kiritilgan ilmiy ishlar va g‘oyalar mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar, sanalarning aniqligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning shaxsan o‘zlari mas’uldirlar.

Anjuman Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabr 490-son buyrug‘i asosida tashkil etildi

samarali emas. Shu sababli kichik biznes uchun moslashuvchan, raqamli texnologiyalarga asoslangan byudjetlashtirish modeli ishlab chiqish zarur.

Takomillashtirilgan byudjet tizimi:

- moliyaviy oqimlarni real vaqt rejimida boshqarish;
- xarajatlar va daromadlarni aniq prognozlash;
- foyda me'yori va rentabellikni oshirish;
- hududiy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Shuningdek, xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish, malakali mutaxassislar tayyorlash va axborot texnologiyalarini keng joriy etish kichik biznes moliyaviy boshqaruvining yangi bosqichini shakllantiradi. Natijada byudjetlashtirish tizimi korxonalar barqarorligini oshirish bilan birga mintaqaviy iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Rahimov M. Kichik biznesda moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish yo'nalishlari. TDIU Ilmiy axborotlari, Toshkent, 2023.
2. Jo'raev I. Byudjetlashtirish tizimining kichik korxonalarda qo'llanilishi. Iqtisodiyot va innovatsiya jurnali, 2024, №2.
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. "Kichik biznes va tadbirkorlik" bo'yicha ochiq ma'lumotlar. Toshkent, 2024.
4. OECD. Insights on the Business Climate in Uzbekistan. Paris: OECD Publishing, 2023.
5. Asian Development Bank (ADB). Asia SME Monitor – Uzbekistan, 2024. Manila: ADB.

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TIZIMLI AHAMIYATGA MOLIK BANKLARNI ANIQLASH VA TARTIBGA SOLISH AMALIYOTI TAHLILI

Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich
Termiz davlat universiteti o'qituvchisi
E-mail: jaloliddin@tersu.uz

Annotatsiya: Maqolada tizimli Rivojlanayotgan mamlakatlarda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash va ularni tartibga solishga oid yondashuvlarni ko'rib chiqamiz. Tizimli ahamiyatga molik banklar faoliyati nazariy jihatdan o'rganilgan. Xususan, iqtisodchi olimlarning mazkur masala yuzasidan bildirgan fikrlari va ilmiy tadqiqotlari o'rganilgan. Shu bilan birga, eng asosiy urg'u rivojlanayotgan mamlakatlar tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash va tartibga solish amaliyoti tahliliga qaratilgan. Jumladan, Gonkong, Singapur, Pokiston, va tahliliy ma'lumotlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Rivojlanayotgan mamlakatlar tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash va tartibga solish amaliyoti tahlili, baholash ko'rsatkichlari, Bazel qo'mitasi.

Kirish

"Tizimli ahamiyatga molik banklar" moliya-kredit sohasida moliyaviy tizimning barqarorligi va mustahkamligi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan banklarga nisbatan qo'llaniladigan atamadir.

Ushbu banklar shunchalik katta va muhim ahamiyatga egaki, ularda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar yoki muvaffaqiyatsizliklar butun mamlakat iqtisodiyotiga, hatto jahon iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Odatda tizimli ahamiyatga molik banklarning mazmuni turli mezonlarni o'z ichiga oladi, masalan, aktivlar hajmi, xalqaro moliya bozorlarga ta'siri, bankning boshqa moliya institutlari bilan aloqalari va boshqalar. Nazorat qiluvchi organlar va xalqaro tashkilotlar inqirozlarning oldini olish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida banklarning kapitali, likvidligi va risklarni boshqarishga qo'shimcha talablarni belgilash uchun tizimli ahamiyatga molik banklar ro'yxatini shakllantirib boradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Tizimli ahamiyatga molik banklar shunchalik katta va muhim ahamiyatga egaki, ularning faoliyati va holati butun moliya tizimining sog'lomligi uchun ahamiyatli bo'ladi. Ekspertlar va shu soha mutaxassislari "tizimli ahamiyatga molik banklar" ni moliyaviy tizimning barqarorligida

strategik rol o'ynaydigan asosiy moliyaviy subyektlar sifatida qarashadi. Ushbu banklar ko'pincha moliyaviy infratuzilmaning "ustunlari" hisoblanadi va ularning barqarorligi iqtisodiyotning umumiy farovonligi uchun muhimdir.

"Tizimli ahamiyatga molik banklar"ni aniqlashga yondashuvlarni ishlab chiqish maqsadida Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi "Global tizimli ahamiyatga molik banklar"ni aniqlashga asoslanib, 2012-yil oktyabrda "Milliy tizimli ahamiyatga molik banklar"ni aniqlash bo'yicha yondashuvlari hujjatni chiqdi.[1] Ushbu hujjatga muvofiq, tizimli ahamiyatga molik banklarni baholashda yuqorida muhokama qilingan omillar hisobga olinadi, xalqaro (transchegaraviy) faoliyat esa bundan mustasno, chunki Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasiga ko'ra, "Milliy tizimli ahamiyatga molik banklar"ni aniqlash metodologiyasi, birinchi navbatda bankrotlikning milliy iqtisodiyotga ta'sirini baholashni aks ettirishi kerak. [2]

M.Ivanich-Drozovskaning tadqiqotlariga ko'ra, tizimli ahamiyatga molik bank quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: uning faoliyati butun dunyoga tarqalgan, balansida ham, balansdan tashqarida ham yirik aktivlari mavjud, u murakkab moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradi (misol uchun, hosilaviy qimmatli qog'ozlar bo'yicha), shuningdek, uning qimmatli qog'ozlarini fond birjasida sotish ham yo'lga qo'yilgan[3].

V. Acharia va T. Yorulmazer banklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni tizimli ahamiyatga molik banklarni mezoni sifatida ajratib ko'rsatadilar — masalan, banklar banklararo bozorda bir-biriga qattiq bog'langan bo'lsa. Tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashda mualliflar milliy va global darajada ham tahlil o'tkazish zarurligini ta'kidlaydilar [4].

X. Elsinger, A. Legar va M. Sammer tomonidan Avstriya banklari namunasida o'tkazilgan tadqiqotda bank tizimining tizimli barqarorligini baholash uchun yangi yondashuv taklif qilingan. Mualliflar asosiy tizimli risklar manbai bu banklar portfellarining o'xshashligi ekanligini aniqlashdi. Kichik banklar ham bir xil balanslarga ega bo'lsa, tizimli ahamiyatga molik banklar bo'lishlari mumkin[5].

Tadqiqot metodologiyasi

2011-yil noyabrda Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi "Rivojlanayotgan mamlakatlar tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash [6] bo'yicha birinchi xalqaro hujjatni tayyorladi. Mazkur "Rivojlanayotgan mamlakatlar tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash metodologiyasi hujjatida 4 ta toifada 8 ta umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha navbatdagi jadvaldagi ma'lumot orqali skoring baholash olib boriladi.

1- jadval

Gonkong tizimli ahamiyatga molik banklar aniqlash miqdor ko'rsatkichlari[7].

№	Ko'rsatkichlar	Miqdor indikatorlari		Indikatorning ulushi, foizda
1.	Xajm	Yalpi aktivlar		40,00
2.	O'zaro aloqadorlik	Bank tizimi bilan o'zaro aloqadorlik	Tijorat banklariga talablar	6,25
			Tijorat banklari majburiyatlari	6,25
		Moliya tizimi bilan o'zaro aloqadorlik	Moliya tizimiga berilgan kreditlar	12,5
3.	Kredit tashkilotining o'zaro almashinuvchanligi / infratuzilmasi	Mijozlar depozitlari bo'yicha bozor ulushi		12,5
		Mijozlarga berilgan kreditlar bo'yicha bozor ulushi		12,5
4.	Murakkablik	Birjadan tashqari derivativlar xajmi		10,00

Identifikatsiya jarayoni ortiqcha mexanik tus olmasligi uchun, Gonkong Moliyaviy boshqaruvi "nazorat xulosasi" dan foydalanishi mumkin. Buning sababi, ayrim samarali indikatorlar tizimli ahamiyatga moliklikni baholashda miqdoriy xarakterga ega emas va ularni raqamli yondashuv orqali aniq belgilab bo'lmaydi. "Nazoratchi xulosasi"ni asoslash maqsadida regulyator Gonkongda

tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlashda inobatga olinishi mumkin bo'lgan sifat ko'rsatkichlarining taxminiy ro'yxatini belgilagan.

Gonkongda quyidagi sifat ko'rsatkichlar qo'llaniladi:

- biznes faoliyatining kutilgan kengayishi/qisqarishi;
- kutilgan qo'shilish yoki sotib olish jarayonlari;
- bank har qanday to'lov yoki kliring tizimi uchun hisob-kitob muassasasi hisoblanishi;
- Gonkongdagi chakana bank tarmog'ining hajmi;
- xorijiy filiallar soni;
- Gonkong valyuta savdo bozoridagi bank ulushi;
- Gonkong dollarida chiqarilgan obligatsiyalar bozoridagi ulushi;
- bank tomonidan quyidagi xizmatlarni ko'rsatish: sug'urta, brokerlik, fyuçerslar savdosi,

kafillik;

- balansdan tashqari aktivlar hajmi;
- qaror qabul qilish markazining Gonkongdan tashqarida joylashganligi.

Miqdoriy ko'rsatkichlar esa yakuniy baholashga belgilangan vazn koeffitsiyentlari bilan kiritiladi. Sifat ko'rsatkichlar ta'sirini esa regulyator belgilaydi. Agar tijorat bankida belgilangan sifat ko'rsatkichlar mavjud bo'lsa, unda miqdoriy baholash natijalari bilan birgalikda u milliy darajada muhim bank sifatida tasniflanishi mumkin.

Gonkongda tizimli ahamiyatga molik banklarni tartibga solish differensial yondashuvga asoslanadi. Bankning tizimli ahamiyatga moliklik darajasiga qarab ular 5 ta guruhga ajratiladi. Har bir guruh uchun asosiy kapitalga qo'shimcha talablar belgilangan bo'lib, u 1% dan 3,5% gacha bo'ladi.

Bundan tashqari, bank tizimli ahamiyatga molik bank sifatida tasniflash mezoni har 3 yilda iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2.13-jadvalda 2024 yil 1 yanvar holatiga Gonkong Moliyaviy boshqaruvi tomonidan belgilangan tizimli ahamiyatga molik banklar ro'yxati va ular uchun belgilangan kapital qo'shimcha talablari keltirilgan.

2-jadval

Gonkong tizimli ahamiyatga molik banklari ro'yxati

№	Guruhlar	Banklar nomi	Tizimli ahamiyatga molik banklar kapitaliga qo'shimchalar, foizda
	V	-	3.5
	IV	<i>The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited anking Corporation Limited</i>	2.5
	III	-	2.0
	II	<i>Bank of China (Hong Kong) Limited Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited</i>	1.5
	I	<i>Hang Seng Bank Limited Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited</i>	1.0

1 va 2 jadval ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi tomonidan Rivojlanayotgan mamlakatlarda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash metodologiyalarini keltirilgan. Shu bilan birga, davlatlar Bazel qo'mitasi tavsiyalaridan kelib chiqqan holda Rivojlanayotgan mamlakatlarda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlaydi va ularga milliy nazorat qiluvchi organlar tomonidan qo'shimcha me'yorlar belgilash amaliyotini qo'llab keladi.

Tahlil va natijalar

Singapur Moliya-kredit boshqarmasi milliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash hamda ularni moliya tizimiga keltirishi mumkin bo'lgan xavflarni minimallashtirish uchun o'z yondashuvini taklif etgan[9].

Singapur tizimli ahamiyatga molik aniqlash ko'rsatkichlari [10].

№	Кўрсаткичлар	Индикатор
1.	Хажм	Bank tizimidagi aktivlar ulushi
		Nobank kredit tashkilotlari depozitlar ulushi
		Rezidentlarning nobank kredit tashkilotlari depozitlaridagi ulushi
		250 ming dollardan kam yoki unga teng mablag'i bo'lgan omonatchilar soni
2.	O'zaro aloqadorlik	Banklararo tizimning tarmoqli tahlili
		Banklarga bo'lgan talablardagi ulush
		Banklardan olingan qarzlardagi ulush
3.	O'zaro almashinuvchanlik	MEPS транзакцияларидаги улуш
		Активларни ишончли бошқаришдаги улуш
		Фонд бозоридаги андеррайтинг ҳажмидаги улуш
		Birjadan tashqari derivativlarning yalpi qiymatidagi ulush
4.	Murakkablik	Bankning bank guruhi va milliy moliyaviy tizim doirasidagi roli: <ul style="list-style-type: none"> • yurisdiksiyalar soni; • filiallar (bo'limlar) soni; • kapital va likvidlikni boshqarish markazining joylashuvi

Har bir tizimli ahamiyatga molik bank guruhi uchun regulyator tomonidan tegishli nazorat choralari, shuningdek, kapital va likvidlikka bo'lgan oshirilgan talablar belgilangan (3-jadvalda keltirilgan).

Tizimli ahamiyatga moliklikni baholash har yili amalga oshiriladi. Bankni milliy darajada tizimli ahamiyatga molik banklar ro'yxatiga kiritishdan oldin esa ikki yillik kuzatuv davri nazarda tutilgan.

Singapur tizimli ahamiyatga molik banklar kapitali va likvidligiga talablar [11].

№	Guruhlar	1-darajali kapital qo'shimchalar, foizda	Qisqa muddatli likvidlik ko'rsatkichi, foizda	Nazorat amallari
1.	Mamlakat ichida ro'yxatdan o'tgan bank guruhlari	2	100	a) qisqa muddatli likvidlik koeffitsiyentiga oshirilgan talab; b) bank yo'qotishlarini qoplash bo'yicha yuqori talablar; c) moliyaviy barqarorlikni tiklash rejasi; d) axborot oshkor qilish bo'yicha kuchaytirilgan talablar; e) samarali xatarlar boshqaruvi
2.	Xorijiy bank guruhlari	2	50	a) qo'shimcha axborot oshkor qilish; b) samarali xatarlar boshqaruvi; c) qisqa muddatli likvidlik koeffitsiyentiga oshirilgan talab; d) moliyaviy barqarorlikni tiklash rejasi
3.	Xorijiy bank filiallari	2	100	Chakana sektorda sezilarli mavqega ega bo'lgan filiallar uchun chakana operatsiyalarga qo'yiladigan talablar

Agar bank chakana kreditlash bozorida sezilarli ulushga ega bo'lsa, u ham milliy darajada tizimli ahamiyatga molik bank sifatida e'tirof etiladi. Regulyator bankni shunday hisoblaydi, agar u quyidagi ikki shartga javob bersa:

- rezident bo'lmagan shaxslar depozitlari ulushi bankdagi jami depozitlar hajmining 3%dan ko'prog'ini tashkil etsa;
- bankda 250 ming AQSH dollarigacha hisobga ega 150 mingdan ortiq omonatchi mablag' saqlasa.

Singapurda 2023 yilda regulyator tomonidan tizimli ahamiyatga molik deb topilgan banklar quyidagilar:

- DBS Bank;
- Oversea-Chinese Banking Corporation;
- United Overseas Bank;
- Citibank;
- Malayan Banking Berhad;
- Standard Chartered Bank;
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Yuqorida bayon etilganlardan xulosa qilish mumkinki, taraqqiyotdagi mamlakatlarda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash va tartibga solishda qo'llaniladigan yondashuvlar Bazel qo'mitasi taklif etgan me'yorlarga asoslangan bo'lsa-da, ular ancha xilma-xil va milliy xususiyatlarga yo'naltirilgan.

Xulosa va takliflar

Xulosa o'rnida, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholash va mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash muhim masalalardan biri ekanligi barchamizga ma'lum. Shu bilan birga, yirik banklar moliyaviy qiyinchiliklar boshidan kechirishi "domino effekti" natijasida iqtisodiy subyektlarning faoliyati murakkablashuviga va iqtisodiy vaziyatning taranglashuviga, bu esa salbiy oqibatlar olib kelishi ma'lum.

Shu bois, tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash, rivojlanayotgan mamlakatlarda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash va uning faoliyatini tartibga solish har qanday muammoli vaziyatlarni oldini oladi. Barcha davlatlarning nazorat qiluvchi organlari tizimli ahamiyatga molik banklar uchun qo'shimcha iqtisodiy me'yorlar belgilashi va ular faoliyatining barqarorligini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Buning uchun doimiy ravishda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganib borish, shu bilan birga bank nazorati bo'yicha xalqaro Bazel qo'mitasi tavsiyalarini amalga oshirib borish turli murakkab vaziyatlarni oldini olishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A framework for dealing with domestic systemically important banks. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs233.pdf>
2. A framework for dealing with domestic systemically important banks. Principle 5. Pp. 3, 6.
3. Iwanicz – Drozdowska, M. Global systemically important banks – How to identify and regulate them? / M. Iwanicz – Drozdowska // Journal of Economics & Management. – 2014. – Volume 18. – P. 146–158.
4. Acharya, V. Too Many to Fail - An Analysis of Time-inconsistency in Bank Closure Policies / V. Acharya, T. Yorulmazer // Journal of financial intermediation. – 2007. – № 319. – P. 1-31.
5. Elsinger, H. Risk assessment for banking systems / H. Elsinger, A. Lehar, M. Summer // Management science. – 2006. – № 9. Volume 52. – P. 1301-1314. – ISSN 0025-1909
6. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. URL: <https://www.bis.org/publ/bcbs207.pdf>
7. Сучкова, Е.О. Об идентификации системно значимых банков на национальном уровне / Е.О. Сучкова // Деньги и кредит. – 2017. – № 4. – С. 54-61. – ISSN 0130-3090 асосида тайёрланди

8. Authorized institutions designated as D-SIBs as of 1 January 2024 and associated HLA requirements / Hong Kong Monetary Authority : official website. – 2024. – January асосида тайрланди

9. Proposed Framework for Systemically Important Banks in Singapore / Monetary Authority of Singapore

10. Proposed Framework for Systemically Important Banks in Singapore / Monetary Authority of Singapore асосида тайёрланди.

11. MEPS – бу Сингапурдаги электрон ҳисоб-китоб тизими — *Monetary Authority of Singapore Electronic Payment System*

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАОМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шеров А.

Бухгалтерия ҳисоби ва статистика кафедраси катта ўқитувчиси

Ўзбекистонда рақамли банк хизматларининг жадал ривожланиши молиявий барқарорликни таъминлашнинг энг муҳим омилларидан бири сифатида намоён бўлмоқда. Банкларни рақамлаштириш жараёни электрон пул, QR-тўловлар, онлайн платформалар ва реал вақтли мониторинг воситалари орқали банк рискларини камайтиради, транзакция самарадорлигини оширади ва молиявий операцияларнинг шаффофлигини таъминлайди. Илмий тадқиқотлар хусусий банкларда рақамлаштириш самарадорлиги юқорироқ эканини, давлат улуши катта бўлган тижорат банкларида эса рақамли инвестициялар капитал етарлилигига босим ўтказиши мумкинлигини кўрсатади. Бу эса рақамли трансформацияни банк ислохотлари билан уйғун равишда олиб боришни талаб қилади.

Рақобатнинг кучайиши банкларни инновацияга тезроқ мослашишга ундайди. Бироқ рақамлаштиришнинг дастлабки босқичларида операцион ва киберхавфсизлик рисклари ортади. Шу сабабли рақамли технологияларни жорий этишда рақобат муҳитини соғломлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Рақамли тўловлар кенгайтирилиши аҳолининг банк хизматларидан фойдаланиш даражасини оширади, айниқса қишлоқ аҳолиси ва аёллар ўртасида молиявий инклюзивликни кучайтиради. Мобил банкинг, реал вақтли тўлов тизимлари ва рақамли идентификация каби ечимлар инклюзивликни янада кенгайтиришга хизмат қилади.

Рақамли банкингнинг энг муҳим афзалликларидан яна бири кредит рискларини реал вақтда мониторинг қилиш имкониятидир. Бу банкларга заиф кредитларни эрта аниқлаш ва кредит портфели сифатини яхшилаш имконини беради. Марказий банк рақамли молия хизматларини ривожлантиришда муҳим роль ўйнайди. Инновация ва барқарорлик мувозанатини сақлаш мақсадида регулятор махсус синов майдонлари, рақамли хизматларни синовдан ўтказиш механизмлари ва аниқ норматив база шакллантирилиши талаб этилади.

Рақамлаштириш жараёни киберхавфсизлик муаммоларини ҳам кучайтиради. Ахборот муҳофазаси, вирусларга қарши тизимлар, киберхужумларни бартараф этиш механизмлари ва рақамли саводхонликни ошириш молиявий барқарорликка эришишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айниқса қишлоқ ҳудудларида рақамли инфратузилманинг етарли эмаслиги банк хизматларига кириш имкониятини чеклайди. Мобил банкинг, интернет банкинг ва паст интернет шароитида ишлайдиган ечимлар ушбу муаммоларни бартараф этишга ёрдам беради.

Аҳоли ва банк ходимларини рақамли кўникмаларга ўқитиш, анъанавий банк хизматларини рақамли хизматлар билан интеграция қилиш, IT инфратузилмани модернизация қилиш банк самарадорлигини ошириб, рақамли трансформацияни жадаллаштиради. Келгусида Марказий банк рақамли валютани жорий этиш масаласи ҳам долзарб бўлиб бормоқда. Бу технология молиявий инклюзивликни кенгайтириш имкониятини берса-да, банк ликвидлигига таъсир кўрсатиши мумкинлиги сабабли эҳтиёткорлик билан жорий этилиши лозим.

Homidov Sohibmalik Olimovich. IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MOLIYAVIY XATARLARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI.....	595
Исомов Б.С. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.....	597
Кулиев Н.Х. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОСВОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ.....	600
Urakova Maxsad Hakimovna, Jamilova Ezoza Vaxobjonovna, HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA AMALIY BUXGALTERIYANING USTUVOR RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	603
Арипова Махлиё Салахиддиновна. ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	604
Jiyanov Laziz Najimovich. IQTISODIY BARQARORLIK YO'LIDA: O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMI.....	606
Murodova Dilfuza Jalolovna. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MEHNATNI TASHKIL QILISH VA BUGUNGI KUNDAGI O'ZGARISHLARNING PIROVARD NATIJASI.....	609
Anvarova Zarrina Saidovna. RESPUBLIKAMIZDA SUG'URTA BOZORINI RAQAMLASHTIRISH VA DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	611
Qurbonov Aziz Ulug'bekovich. ISLOMIY MOLIYAVIY XIZMATLAR O'ZBEKISTON IQTISODIY BARQARORLIGINING ASOSIY OMILI.....	613
M.H.Sharipov. HUDUDLARDA IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLAR TAHLILI.....	618
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li. BANKLARNING RAQAMLI XIZMATLARI TURLARI VA ULARNING OMMABOPLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	620
Rajabova Maftuna Shuhrat qizi, Rajabova Muhabbat Shuhratovna. Tijorat banklarining hududlarda investitsion faollikni oshirishdagi roli.....	621
Malikova Shoiraoy Baxtiyorovna. HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TRANSPORT SOHASIGA INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI.....	624
Avliyokulov Anvar Ibraximovich. TIJORAT BANKLARI MARKETING TADQIQOTI VOSITALARI TAHLILI.....	626
Jamilova Ezoza Vaxobjonovna. HUDUDIY IQTISODIYOTDA MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH MEKANIZMLARI.....	628
Jiyanov Laziz Najimovich, Shodiyeva Mohigul Azamatovna. HUDUDLAR IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY VA IQTISODIY ASOSLARI.....	629
Ubaytova Mohitobon Jo'ra qizi. MILLIY VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ MOLIYAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI VA UNING TAHLILY IMKONIYATLARI.....	631
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o'g'li. MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNES BYUDJETLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI..	632
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TIZIMLI AHAMIYATGA MOLIK BANKLARNI ANIQLASH VA TARTIBGA SOLISH AMALIYOTI TAHLILI.....	635
Шеров А. ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ БАНК ХИЗМАТЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАОМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	640
5-SHO'BA. HUDUDLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	
М.А.Орипов. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	642
Turobova Hulkar Rustamovna, Zayniyev Diyor. QISHLOQ XO'JALIGIDA SIRKULYAR QIYMAT ZANJIRINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	644

Ro'ziyev Sobirjon Samatovich. BUXORO VILOYATIDA BIOLOGIK XILMA-XILLIKNI ASRASH: IQTISODIY TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR.....	647
M.A.Oripov, M.R.Azimova. THE ROLE OF UNIVERSITIES IN PROMOTING THE GREEN ECONOMY THROUGH EDUCATION AND SCIENCE (CASE STUDY OF BUKHARA STATE UNIVERSITY)	653
Toxirova Shaxrizoda Juma qizi. O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDA "AQLLI" TEXNOLOGIYALAR JORIY ETILISHI HOLATI	658
Ahmedov Azimjon Olimjon o'g'li. HUDUDLAR KESIMIDA AGROCHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH KLASTERLARINI YARATISH VA YANGI ISH O'RINLARI SHAKLLANTIRISH	662
Azimova Maxfuza Rashidovna. YASHIL INFRATUZILMANI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING ILMIY ASOSLAR EVOLYUTSIYASI.....	664
M.Mo'minova. SIRKULYAR IQTISODIYOT: EKOLOGIK VA IQTISODIY BARQARORLIK YO'LI.....	668
Qudratov Azizjon Dehqonboyevich, QISHLOQ XO'JALIGIDA SOVITKICHLAR QUVVATINI OSHIRISH KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI SIFATIDA	670
Turobova Hulkar Rustamovna. YASHIL TA'LIMNING INTERAKTIV O'QITISH USULLARI	672
Turobova Hulkar Rustamovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich. AGROCHIQINDILAR ASOSIDA TIKLANADIGAN QADOQLASH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH – PLASTIK O'RNINI BOSUVCHI EKOTOVARLAR	673
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li. YASHIL IQTISODIYOT, SIRKULYAR JARAYONLAR VA BARQAROR RIVOJLANISH O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	676
Kadirova Maraljan Matyakubovna, Fayzulloyev Quvonchbek Salohiddin o'g'li. HUDUDLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI	678
Nazirova Zulfina. DIRECTIONS FOR CREATING CIRCULAR PRODUCTS AND SERVICES IN SUSTAINABLE AGRICULTURE.....	680
Nuritdinov Ramziddin. SIRKULYAR IQTISODIYOTNING O'ZIGA XOS TAMOYILLARI....	686